

ВЛИЯНИЕ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ РЕГИОН

Батыров Улугбек

Ниязова.Н.М.

Научный руководитель

Ташкентский Государственный университет востоковедения,

Ташкент, Узбекистан

ulugbektadirovich8@gmail.com,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899751>

Аннотация. Данная статья информирует вас влияние России на страны Центральной Азии. Как мы знаем, Центральная Азия является постсоветской пространством. И Россия считается не менее важным партнёром стратегического, экономического, военного плана. Данная статья охватывает все нюансы международного и внутреннего функционирования всех пяти государств Центральной Азии и влияние России на эти функционалы. Так же вы можете увидеть основные изменения в отношениях между странами Центральной Азии и Россией в период с распада Советского Союза до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: Центральной Азии, зона исторически обусловленных интересов.

RUSSIAN INFLUENCE IN THE CENTRAL ASIAN REGION

Abstract. This article informs you about the influence of Russia on the countries of Central Asia. As we know, Central Asia is a post-Soviet space. And Russia is considered an equally important partner of the strategic, economic, and military plan. This article covers all the nuances of the international and domestic functioning of all five Central Asian states and the influence of Russia on these functions. You can also see the main changes in relations between the Central Asian countries and Russia in the period from the collapse of the Soviet Union to the present day.

Key words: Central Asia, zone of historically determined interests.

1. Введение

«Центральная Азия в силу своего геостратегического положения на протяжении тысячелетий находилась в центре мировых процессов» -Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан.

Страны Центральной Азии исторически всегда относили себя к единому региону. Коренное население Центральной Азии имеет общую историю, схожую культуру, обычаи, исповедует одну религию. На территориях стран региона, особенно в приграничных областях, проживает большое количество представителей национальностей соседних государств, что способствует поддержанию многочисленных, в том числе родственных связей между жителями стран Центральной Азии.

Для России Центральная Азия – зона исторически обусловленных интересов, важный партнер по привилегированному сотрудничеству в военно-политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в деле обеспечения общей безопасности государств Евразии с южного направления.

Со всеми государствами Центральной Азии у России сложились отношения стратегического партнерства, а с большинством из них – союзничества, что предполагает

взаимопомощь в случае агрессии или иных существенных угроз безопасности друг друга. Налажен регулярный конструктивный политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Центральная Азия в силу исторических и географических связей является важным торговым партнёром России, а также крупным рынком сбыта российских товаров. Там реализуется значительная доля российского экспорта продовольствия, машин и транспортного оборудования, а в последние годы и текстильной продукции.

Активно развиваются межпарламентские связи и «горизонтальное» сотрудничество по линии регионов и экономических операторов сторон.

2.Казахско-Российские отношения

Казахстан и Российская Федерация имеют дипломатические отношения с 1992 года. Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры. На современном этапе основой стратегического партнерства служит Договор о добрососедстве и союзничестве. По многим объективным и субъективным причинам Россия и Казахстан остаются чрезвычайно «взаимоувязанными» государствами. Для Республики Казахстан российская территория – главное транзитное пространство, российский внутренний рынок – основной потребитель казахстанской продукции, Российская Федерация – ведущий экономический партнер. Для Москвы же Астана является не только одним из ведущих экономических партнеров на постсоветском пространстве, местом нахождения ключевых военно-космических структур Российской Федерации, но и геостратегической зоной, ограждающей Россию от угроз с юга. Россия является основным внешнеполитическим партнером Казахстана.

Россия и Казахстан являются соучредителями СНГ, Таможенного Союза, ЕврАзЭС, взаимодействуют в рамках ОДКБ, ШОС и СМВДА, участвуют в многосторонних переговорах по правовому статусу Каспийского моря. Таким образом, в казахстанско-российских отношениях присутствует заметно выраженный многосторонний характер. Как считают российские эксперты, Москва заинтересована в том, чтобы «особые» политические ориентации казахстанской элиты не становились непреодолимой преградой на пути развития сотрудничества экономик двух государств. Расширение взаимовыгодных связей в этой сфере, успешное продвижение двусторонних интеграционных проектов должно потянуть за собой и политическую сферу, сделав эти отношения более продуктивными и доверительными.

Главной и основной целью стратегии и конкретной политики России в отношении Казахстана является сохранение прочного внутривнутриполитического и внешнеполитического положения республики, ее социальной и экономической стабильности, ее возможности проводить самостоятельную и независимую от внешнего давления, но в то же время дружественную по отношению к России политику.

2.Кыргызско-Российские отношения

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой установлены 20 марта 1992 года. Российско-киргизские отношения имеют характер стратегического партнёрства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций. Кыргызско-российские отношения на протяжении всей современной истории существования, безусловно, имеют

большие перспективы углубления и всестороннего развития по всем направлениям взаимодействия двух стран. Следует подчеркнуть то, что взаимовыгодное и доверительное союзничество и стратегическое партнерство ни одна из сторон никогда не подвергала сомнению. Современный уровень кыргызско-российских отношений характеризуется однозначно - это страны-союзники и стратегические партнеры. С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнёром, стратегическим союзником. Добрые и доверительные отношения сложились ещё на протяжении общей советской истории. В те времена была заложена основа крепких уз. Ориентируясь на Россию в военно-политических вопросах, Бишкек рассчитывал на ее помощь в экономическом развитии страны. Ставка делалась на активное привлечение российского бизнеса к участию в дорогостоящих проектах, реализация которых собственными силами просто невозможна. Россия всегда пристально отслеживает ситуацию во всей Центральной Азии, понимая, что безопасность южных границ Российской Федерации будет обеспечена только наличием надёжных и постоянных союзников среди стран центрально-азиатского региона. Кыргызстан же всегда относился к прямым друзьям России.

4.Таджикско-Российские отношения

Двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. установлены 8 апреля 1992 года. Таджикистан — стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-таджикские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях. Ключевым элементом российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества выступает координация совместных шагов на мировой арене. Они тесно работают как в двустороннем формате, так и в рамках таких многосторонних структур, как ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и др. Россия высоко ценит поддержку Таджикистаном ее инициатив на различных международных площадках и всегда стремится отвечать взаимностью. Таджикистан традиционно считается одним из наиболее верных и надежных геополитических союзников России на постсоветском пространстве. Однако в истории их отношений были периоды и потепления, и неожиданного охлаждения, есть также немало подводных камней, скрытых мотивов и острых противоречий. Таджикистан зависел от России с точки зрения рынка для своей трудовой миграции, которая приняла за последние годы огромный размах. Торговые и экономические связи двух стран все еще достаточно сильны. И наконец, главной гарантией значения России для Таджикистана оставался военно-стратегический императив: Таджикистан по-прежнему представлял собой наиболее уязвимое звено в Центральной Азии с точки зрения возможности вторжения радикальных исламистов с юга.

5.Туркменско-Российские отношения

Дипломатические отношения между Туркменией и Россией установлены 8 апреля 1992 года. Туркменистан – государство, имеющее постоянный нейтральный статус, неуклонно проводит миролюбивую политику. Страна строит взаимовыгодные отношения со всеми партнерами на равных началах. Туркмено-российские отношения носят стратегический характер. Туркменистан и Россию связывают давние, исконно дружеские

отношения. В современную эпоху туркмено-российский диалог органично наполняется новым содержанием и динамично развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате в рамках авторитетных международных организаций. С обеих сторон многое делается для укрепления межгосударственных отношений. Туркменистан и Российская Федерация, опираясь на солидный опыт успешного взаимодействия, демонстрируют готовность придать новые стимулы практической реализации имеющегося разнопланового потенциала партнёрства, стратегический характер которого нашёл свое закрепление в базовых двусторонних договорённостях, достигнутых по результатам переговоров, проводимых в разное время на высоком и правительственном уровнях. Внешняя политика Туркменистана выделялась почти полным отсутствием вовлечения страны в механизмы региональной интеграции и кооперации. Новое руководство уверяло мировое общественное мнение в том, что изменений не произойдет главным направлением внешней политики в ближайшее время стало стремление добиться широкой легитимизации постниязовского режима мировым сообществом. Высокий уровень взаимопонимания и доверия между Российской Федерацией будет и далее служить прочной основой для наращивания межгосударственного партнёрства, что отвечает долгосрочным интересам двух народов, объединённых вековыми историческими связями.

6. Узбекско-Российские отношения

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером Узбекистана. По узбекским статистическим данным, на протяжении последних лет, доля российско-узбекского товарооборота в общем внешнем торговом обороте республики составляет порядка 30%. У Узбекистана и России много общего: это страны исторически преимущественно сельскохозяйственные, с сильными общинными традициями, приверженные сильной центральной власти, а значит с особым менталитетом, неспешностью в принятии решений. Долгий опыт пребывания в составе единого государства СССР тоже нельзя сбрасывать со счетов. В последние годы взаимоотношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией развиваются по нарастающей во всех сферах и направлениях. Они основываются на исторических связях и традиционных узах дружбы между народами двух стран. Динамика двусторонних отношений характеризуется регулярными встречами на высшем и высоком уровнях. Стали традиционными межправительственные, межпарламентские, межведомственные контакты, форумы представителей деловых кругов, активизируется межрегиональное сотрудничество, идет взаимное обогащение по общественно-политическому, научному и культурному направлениям. Стороны всегда готовы развивать многогранное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на равных правах. Важнейшим аспектом двусторонних отношений является экономическая составляющая. Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Узбекистана, сегодня на ее долю приходится пятая часть всего товарооборота, свыше половины — со странами СНГ. Узбекистан и Россия имеют совпадающие или близкие позиции по основным вопросам международной и региональной политики, ведут работу по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере внешней политики. Стороны осуществляют взаимную поддержку в рамках ООН, ШОС и СНГ, традиционно выступают за сохранение и укрепление мира и стабильности в регионе, объединение усилий в борьбе с международным терроризмом и

экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков и наркотрафиком. Обе страны выступают за выстраивание равноправного и взаимовыгодного партнерства, выработку однозначной и принципиальной позиции по всем актуальным вопросам Центральной Азии. Руководство Узбекистана и России хорошо понимает, что достижение мира и стабильности в Афганистане является ключевым фактором обеспечения общей региональной безопасности. Исходя из собственных национальных интересов и долгосрочных приоритетов регионального развития, стороны поддерживают усилия международного сообщества в Афганистане посредством реализации различных экономических и социальных проектов в этой стране. Следует также отметить тесное взаимодействие правоохранительных органов двух стран в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, наркотиками и другими угрозами, и вызовами региональной безопасности. Россия демонстрирует завидный уровень гибкости в своей политике и умение использовать меняющиеся обстоятельства. Так, Москва заметно улучшила отношения с Ташкентом и создала условия для долгосрочного динамичного сотрудничества, политически поддерживая ход и итоги транзита власти в Узбекистане, когда вместо осторожного, нацеленного скорее на изоляцию Ислама Каримова пришёл открытый для сотрудничества Шавкат Мирзиёев.

7. Заключение

В целом ключевой характеристикой и сильной стороной внешней политики РФ в мире и регионе является быстрая реактивность, адаптивность к новым, стремительно меняющимся условиям и обстоятельствам, умение осознавать и использовать свои сильные стороны и ограниченные ресурсы для достижения тактических целей. Все эти качества позволили России в XXI в. оставаться наиболее влиятельным по совокупному анализу факторов внешним игроком для Центральной Азии.

Также активно участвует в решении афганской проблемы, и в последние годы активно сотрудничает с Узбекистаном по решению данного вопроса. Особенно после выступления Президента Республики Узбекистан на 72-Асамблее ООН. Именно тогда Президент Мирзиёев озвучил предложения, воплощение которых фактически позволило задать новые тренды развития Центральной Азии. Их результатом стал запуск процесса трансформации Центральной Азии, превращения региона из потенциальной точки напряженности из-за острых противоречий между соседями в «пример их консолидации, укрепления между ними взаимопонимания и взаимодействия». Следует отметить, что говоря об Афганистане, глава Узбекистана не просто фокусируется на завтрашнем дне, вопросах войны и мира, а смотрит вперед, на долгосрочную перспективу. Представляя свое видение, Президент Ш.Мирзиёев ориентируется на стратегические возможности, которые открываются сегодня с движением Афганистана к миру. Подобный подход выгодно отличается от других, и получает признание как внутри Афганистана, так и за его пределами.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что выступления всех глав центральноазиатских стран на Генеральной Ассамблее ООН показали наличие схожего понимания, стоящих перед ними задач и целей регионального развития.

REFERENCES

1. Казахстан и Договор о нераспространении ядерного оружия.- Алматы: КИСИ,1994. - 29 с. (в соавторстве с У.Касеновым и Д.Елеуеновым, на рус. и англ.)
Западные исследователи Средней Азии и Казахстана. Библиографический указатель.- Алматы:Кенже пресс, 1994. - 100 с. (в соавторстве с Т.Бейсембиевым)
2. Foreign Policy and Security of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: Eurasia Foundation, 1997. - 168 p. (Внешняя политика и безопасность Республики Казахстан», на английском языке)
3. Центральная Азия до и после 11 сентября: геополитика и безопасность. - Алматы: КИСИ, 2002. – 210 с. (в соавторстве с М.С.Ашимбаевым, Е.В.Тукумовым, Л.Ю.Гусевой, Д.А.Калиевой, А.Г.Кожиховым).
4. New Challenges and New Geopolitics in Central Asia: after September 11. Almaty: KazISS, 2003. – 198 p. (в соавторстве с М.С.Ашимбаевым и др.).
5. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. В 5 томах. – Алма-Ата: КИСИ, 2005-09.
6. История внешней политики США. Учебное пособие. Под ред. Ф.Т.Кукеевой. – Алматы: КазНУ, 2007. – 280 с. (в соав. С К.Байзаковой, Ф.Кукеевой, К.Умаровым).
7. Лаумулин М.Т. Новейшие исследования Института Центральной Азии и Кавказа в Университете Джонса Хопкинса // Казахстан в глобальных процессах (Алматы, ИМЭП). 2008. № 3. С. 122-129;
8. Казахстан и Договор о нераспространении ядерного оружия.- Алматы: КИСИ,1994. - 29 с. (в соавторстве с У.Касеновым и Д.Елеуеновым, на рус. и англ.)
9. Библиографический указатель по Центральной Азии, международным отношениям и геополитике. – Алматы: ИМЭП, 2008. – 320 с. (в соавторстве с М.Е.Шайхутдиновым).
10. «Шавкат Мирзиёев: Центральная Азия вновь в фокусе внимания»-Статья директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Тахирович Арипов. 30.09.2020